

Anvarbekova Vasila Anvarbek qizi

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

E-mail anvarbekovavasila@gmail.com

Tel: (93) 303 02 28

Toshov Hamza Sayidmurodovich

O'zbekiston Milliy universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: khamzats1985@gmail.com

Panjiyev Bobur Begimqul o'g'li

Topfin Result MChJ kimyogari

E-mail: boburpanjiyev2002@gmail.com

Mirxalikova Maftuna Baxtiyar qizi

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

E-mail: mirxalikovamaftuna6502@gmail.com

Jalilov Mirjalol Komil o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi

E-mail: mjkuacuk@gmail.com

O'zMU professori, kimyo fanlari doktori Z.A.Smanova taqrizi asosida

**GOSSIPOLNING O-BIFUNKSIONAL AROMATIK AMINLAR BILAN
HOSILALARINI GUSAR DASTURI YORDAMIDA TOKSIKLIK DARAJASINI
NAZARIY O'RGANISH****Annotatsiya**

Ushbu tadqiqotda GUSAR dasturi yordamida aniqlangan o-bifunksional aromatik aminlar (2-aminofenol, o-diaminobenzol, o-tioaminobenzol), gossipol va hosil bo'lgan Shiff asoslarini kalamushlar organizmiga qorin bo'shlig'iga (IP), tomir ichiga(IV), og'iz orqali (Oral), teri ostiga (SC) yuborish miqdorlari, o'tkir toksiklik bo'yicha OECD sinflari o'zaro taqqoslab keltirilgan.

Kalit so'zlar: Gossipol, 2-aminofenol, o-diaminobenzol, o-tioaminobenzol, Shiff asoslari, IP, IV, Oral, SC, LD₅₀, Acute Rodent Toxicity Classification of Chemicals by OECD Project, in AD, out of AD.

**THEORETICAL STUDY OF THE TOXICITY LEVEL OF GOSSYPOL
DERIVATIVES WITH O-BIFUNCTIONAL AROMATIC AMINES USING THE
GUSAR PROGRAM****Annotation**

This article presents that the doses of o-bifunctional aromatic amines (2-aminophenol, o-diaminobenzene, o-thioaminobenzene), gossypol, and the resulting Schiff bases determined using the GUSAR program were compared with the OECD classes for acute toxicity after intraperitoneal (IP), intravenous (IV), oral (Oral), and subcutaneous (SC) administration to rats.

Key words: Gossypol, 2-aminophenol, o-diaminobenzene, o-Thio aminobenzene, Schiff's bases, IP, IV, Oral, SC, LD50, Acute Rodent Toxicity Classification of Chemicals by OECD Project, in AD, out of AD.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОКСИЧНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ГОССИПОЛА С О-БИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ГУСАР

Аннотация

В данной статье показано, что дозы о-бифункциональных ароматических аминов (2-аминофенол, о-диаминобензол, о-тиоаминобензол), госсипола и полученных оснований Шиффа, определенные с помощью программы GUSAR, сравнивались с классами ОЭСР по острой токсичности после внутрибрюшинного (IP), внутривенного (IV), перорального (Oral) и подкожного (SC) введения крысам.

Ключевые слова: госсипол, 2-аминофенол, о-диаминобензол, о-тиоаминобензол, основания Шиффа, IP, внутривенно, перорально, подкожно, LD50, Классификация острой токсичности химических веществ для грызунов по проекту ОЭСР, в AD, за пределами AD.

Kirish. Gossipol molekulasining noyob polifunksionalligi uni kimyoviy modifikatsiya qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Hozirgi vaqtda aynan shu yo'l bilan, asosan gidroksi va ayniqsa, aldegid guruhlariga o'rinbosar kiritilgan taxminan ikki yuzta gossipol hosilalari olingan [1].

Gossipol hosilalarining gripp virusi (PR-8 shtammi)ga nisbatan antiviral faolligi o'rganilganda, ularning faollik darajasi molekuladagi erkin gidroksi guruhlarining mavjudligi va aldegid guruhlaridagi o'rinbosarlarning tabiatiga bog'liq ekani aniqlangan. Hidroksi guruhlar o'rniga boshqa guruhlar kiritilganda faollikning kamayishi kuzatilgan bo'lib, bu holat J. P. Bader tomonidan olib borilgan, gossipol dimetil efirining in vitro sharoitda OITSga (AIDS) qarshi faolligi o'rganilgan tadqiqotda ham tasdiqlangan. Dimetil efir gossipoldan farqli o'laroq, faolsiz deb topilgan.

SH-AES (2-amino etan sulfo kislotaning gossipol bilan Shiff asosi) birikma ustida in vitro (laboratoriya sharoitida) va in vivo (tirik organizmda) o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, u keng spektrli antiviral faollikka ega. Inson limfotsitlari va embrion fibroblastlari tizimida uning yuqori faolligi quyidagi alfaviruslarga nisbatan aniqlangan: Venesuela ot ensefaliti, Sindbis va Semliki o'rmon viruslari. Tajriba hayvonlari organizmida esa bu birikma Sindbis, herpes va quturish viruslariga qarshi faol bo'lgan. Quturish va herpes viruslari sababli yuzaga kelgan tajriba infeksiyalarida bu birikmaning profilaktik va davolovchi ta'siri aniqlangan [2].

In vitro tajribalarda SH-AES birikma 0,5 ml hajmdagi quturish virusi (CVS shtammi) va insonning o'tkir ensefalit virusi (FED shtammi) suspenziyasi bilan inkubatsiya

qilinganda, quturish virusining faolligida sezilarli pasayish, inson ensefaliti virusida esa nisbatan kamroq ta'sir kuzatilgan.

Gerpes virusiga (YC shtammi) qarshi antiviral ta'sir 30 $\mu\text{g/ml}$ konsentratsiyadan boshlab aniqlangan. Gerpes virusining L2 shtammi bu preparat ta'siriga nisbatan sezuvchanroq bo'lib, 15–20 $\mu\text{g/ml}$ konsentratsiyadayoq virus faolligida pasayish kuzatilgan. Bu birikma gossipolga nisbatan ancha kuchli virutsid (virusni yo'q qiluvchi) ta'sirga ega bo'lib, LD₅₀ darajasida hayvonlarning 40 % ini saqlab qolishni ta'minlagan [3].

Turli dozalarda (500, 750, 1000 $\mu\text{g/sichqon}$) va turli qo'llash usullari (qorin bo'shlig'iga, ichki in'eksiya, og'iz orqali) bilan o'tkazilgan eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, SH-AES birikma gerpes virusi bilan yuzaga kelgan infeksiyaga qarshi hayvonlarni himoya qilgan, eng kuchli ta'sir virus yuborilishidan 24 soat oldin preparat qo'llanganda kuzatilgan.

Olingan natijalar, SH-AES birikmadan anti-gerpes preparati — Megosin 3% salvidan foydalanish uchun asos bo'lib xizmat qilgan, bu preparat kattalar uchun (genital gerpes, oddiy pufaksimon temiratki, gerpes zoster) tibbiy qo'llash uchun tasdiqlangan. Gerpes simplex (II turi) virusiga qarshi antiviral faollik peratsilatlangan gossipol nitrillari uchun ham aniqlangan, ular gossipolga nisbatan kamroq toksikdir.

So'nggi yillarda tez-tez, biror bir birikmaning interferon hosil qilish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan antiviral va immunomodulatsiyalovchi ta'siri haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Gossipol va uning hosilalarining keng spektrli antiviral faolligi va yuqori immunotropikligi hisobga olinsa, ular interferon hosil qilish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin deb taxmin qilish mumkin. Haqiqatan ham, gossipol o'simlikdan kelib chiqishi bo'yicha birinchi modda bo'lib, u hujayra tuzilishlarida interferon hosil qilishni induksiya qilish qobiliyatiga ega ekanligi ko'rsatilgan [4].

GUSAR dasturi yordamida gossipol, 2-aminofenol, o-diaminobenzol, o-tioaminobenzol va hosil bo'lgan Shiff asoslarining kalamushlar organizmiga qorin bo'shlig'iga (IP), tomir ichiga (IV), og'iz orqali (Oral), teri ostiga (SC) yuborishning LD₅₀ qiymatlari (1-jadval), o'tkir toksiklik bo'yicha OECD sinflari (2-jadval) bo'yicha natijalar olindi.

1-jadval

	Rat IP LD50 (mg/kg)	Rat IV LD50 (mg/kg)	Rat Oral LD50 (mg/kg)	Rat SC LD50 (mg/kg)
Gossipol	290,500 out of AD	95,890 in AD	1139,00 in AD	674,100 in AD
2-aminofenol	422,000 in AD	56,050 in AD	983,400 in AD	477,300 in AD
o- diaminobenzol	291,300 in AD	49,570 in AD	524,90 in AD	232,300 in AD
o- tioaminobenzol	251,000 in AD	79,580 in AD	461,200 in AD	165,700 in AD
Shiff A	1046,00 out of AD	52,110 out of AD	2039,00 in AD	357,500 out of AD
Shiff B	685,100 out of AD	60,180 out of AD	1956,00 in AD	294,700 out of AD

Shiff C	591,400 out of AD	149,900 in AD	1467,00 in AD	1090,000 out of AD
---------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

Shiff A – 2aminofenolli Shiff asosi

Shiff B – o-diaminobenzolli Shiff asosi

Shiff C – o-tioaminobenzolli Shiff asosi

Natijalarga ko'ra, Shiff asoslarining kalamush organizmiga tomir ichiga (IV) yuborishning LD₅₀ miqdori gossipol va o-bifunksional aromatik aminlarning miqdoridan sezilarli darajada yuqoriligi, qorin bo'shlig'iga (IP), og'iz orqali (Oral), teri ostiga (SC) yuborish miqdori esa bir necha barobar yuqori ekanligi aniqlandi. Eng kam zaharlilik miqdori qorin bo'shlig'iga (IP) Shiff A=1046mg/kg, tomir ichiga (IV) Shiff C=149mg/kg, og'iz orqali (Oral) Shiff A=2039mg/kg, teri ostiga (SC) 1090mg/kg tegishli ekanligi aniqlandi.

In AD – ishonchli natijalar.

Out of AD – model bu birikma uchun yetarli ma'lumotga ega emas. Qo'shimcha eksperimental tekshirishlar talab qilinadi.

2-jadval

	Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Gossipol	Class 4 out of AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD
2-aminofenol	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD
o-diaminobenzol	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD
o-tioaminobenzol	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD
Shiff A	Class 5 out of AD	Class 4 out of AD	Class 5 in AD	Class 4 out of AD
Shiff B	Class 5 out of AD	Class 4 out of AD	Class 4 in AD	Class 4 out of AD
Shiff C	Class 5 out of AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 5 out of AD

Shiff A – 2aminofenolli Shiff asosi

Shiff B – o-diaminobenzolli Shiff asosi

Shiff C – o-tioaminobenzolli Shiff asosi

O'tkir toksiklik bo'yicha OECD sinflariga ko'ra natijalar o'zaro taqqoslab ko'rilganda, barcha moddalar 4 va 5-sinfga kirishi aniqlandi. Tomir ichiga yuborish orqali barchasi 4-sinfga, qorin bo'shlig'i orqali barcha Shiff asoslari 5-sinfga, og'iz orqali faqat Shiff A 5-sinfga, teri ostiga faqat Shiff C 5-sinfga tegishli ekanligi ko'rib chiqildi.

Xulosa. Bu tadqiqot orqali moddalarning organizmga toksiklik miqdori qancha miqdorda ekanligi, dastlabki moddalarga nisbatan hosil bo'lgan Shiff asoslarida bu miqdorning yana ham kamayganligini va o'tkir toksiklik bo'yicha ham Shiff asoslari 5-sinf ya'ni kam toksik sinflarga kirishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N. I. Baram and A. I. Ismailov, *Khim. Prir. Soedin.*, 334 (1993).
2. T. K. Petracheva, N. A. Lagutkin, F. A. Badaev, N. I. Baram, T. N. Ark_hipova, R. Z. Paizieva, and A. I. Ismailov, in the symposium: *Methodological Problems of the Experimental Chemotherapy of Viral Infections* [in Russian], Minsk (1980), p. 164.
3. S. Dushanbieva and I. F. Barinskii, *ibid.*, p. 109.
4. N. I. Baram, L. Biktmirov, Kh. L. Ziyaev, R. Z. PMzieva, and A. I. Ismailov. **ANTIVIRAL AND INTERFERON-INDUCING ACTIVITIES OF GOSSYPOL AND ITS DERIVATIVES.** *Chemistry of Natural Compounds*, VoL 31, No. 3, 1995.

